

Попова Е.В.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», г. Балашов.

Использование современных технологий в естественнонаучном образовании детей младшего школьного возраста в контексте экологического воспитания

Введение

В современных социокультурных условиях проблема экологического образования приобретает особую актуальность, что требует формирования у молодого поколения ценностного отношения к природе и ответственного поведения. Задача начального образования – развитие компетенций экологически обоснованного взаимодействия с природной средой для сохранения биоресурсов, что достигается через систематическое внедрение соответствующих поведенческих моделей с первых этапов обучения. Комплексность процесса предполагает пролонгированное педагогическое воздействие, а его промежуточные результаты могут выявляться на отдельных этапах [1; 5]. Только при целенаправленной и непрерывной работе формируется целостное восприятие окружающего мира и экологическая ответственность [10].

Данные теоретико-методологические положения составляют основу экспериментальной творческой площадки «Актуальные проблемы преподавания в начальной школе. Эколого-педагогическая деятельность с детьми», работающей на базе Балашовского института ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (БИ СГУ) в сотрудничестве с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени П.А. Столыпина» г. Балашова Саратовской области.

Краткий обзор литературы

Анализ теоретических основ и педагогической практики в сфере начального образования свидетельствует о том, что формирование проектно-исследовательских компетенций при изучении окружающего мира сопряжено со значительными методологическими трудностями [2; 4; 6]

С.Т. Шацкий акцентировал внимание на том, что исследовательский метод способствует формированию у обучающихся приемов и навыков самостоятельной элементарной исследовательской деятельности [15]. Основоположником развития и имплементации исследовательского метода в современной школьной дидактике является Б.Е. Райков, который в начале XX столетия предложил термин «исследовательский метод», определив его как метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспринимаемых ими в ходе эмпирического опыта [11].

П.И. Пидкасистый, проведя анализ внедрения учебных исследований в образовательную программу школы, сформулировал вывод о необходимости систематического и комплексного применения исследовательских задач в рамках каждого учебного предмета. Процесс развития исследовательской деятельности, согласно концепции педагога, целесообразно осуществлять во взаимосвязи с развитием у обучающихся таких качеств, как учебная автономность и творческая инициативность [8].

А.А. Плешаков постулирует, что формирование экологической культуры подрастающих поколений реализуется исключительно посредством экологического образования и воспитания, результатом которых становится бережное отношение к природным ресурсам и активная природоохранная деятельность [9].

Современные исследователи констатируют, что познавательная активность оказывает положительное влияние не только на процесс и результат учебной деятельности, но и на функционирование когнитивных процессов — мышления, воображения, памяти, внимания, которые под воздействием познавательного интереса приобретают целенаправленный и активный характер. Данное обстоятельство имеет особую значимость при формировании проектных компетенций у обучающихся младшего школьного возраста в контексте экологического воспитания [16].

Учебная дисциплина «Окружающий мир» обладает обширным потенциалом для формирования исследовательских умений обучающихся, поскольку ее специфика характеризуется проектно-ориентированным содержанием, а посредством проектно-исследовательской деятельности осуществляется формирование познавательной мотивации, приобретение новых знаний и исследовательских компетенций. В этом заключается развивающий потенциал учебного исследования [3; 12].

В соответствии с современной образовательной парадигмой и нормативно-правовыми документами формирование экологической куль-

туры обучающихся определено как одно из приоритетных направлений модернизации системы образования в Российской Федерации [7; 13; 14].

Материалы и методы

С целью определения уровня сформированности готовности младших школьников к экологической деятельности в контексте естественнонаучного образования и воспитания была разработана и апробирована авторская диагностическая анкета, включающая 26 вопросов:

1. Что изучает наука экология?
2. Какие сведения содержит Красная книга природы?
3. Какое значение имеет озоновый слой для планеты?
4. Почему нельзя поджигать сухую траву?
5. Какие растения называют лекарственными?
6. Как называются первые весенние цветы?
7. Какие деревья в парке города Балашова защищают город от пыли?
8. Какая река протекает в городе Балашове?
9. Назовите экологические проблемы города Балашова.
10. Какие водные растения реки Хопер занесены в Красную книгу?
11. Почему нельзя повреждать кору деревьев?
12. Какие редкие растения луга и леса Балашовского района находятся под охраной?
13. Почему нельзя приносить птенцов и животных из леса домой?
14. Какие хвойные растения находятся в черте города Балашова?
15. Какие птицы из Красной книги обитают в Балашовском районе?
16. Какими грибами лечатся лоси в сосновом лесу?
17. Какие животные занесены в Красную книгу Саратовской области?
18. Какое значение имеют лекарственные растения для человека?
19. Какие рыбы обитают в реке Хопер?
20. Почему нужно высаживать кустарники по краям оврага?
21. Назовите правила поведения в окружающем мире.
22. Что загрязняет воздух в городе Балашове?
23. Что можно сделать для того, чтобы река Хопер была чистой и полноводной?
24. Как можно помочь зимующим птицам в городе Балашове?
25. Что значит «правильное поведение в окружающей природе»?
26. Как мы можем участвовать в природоохранной деятельности?

Анализ результатов анкетирования выявил преимущественно низкий уровень сформированности готовности младших школьников к

экологической деятельности. В связи с этим была инициирована экспериментальная работа на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени П.А. Столыпина» г. Балашова Саратовской области. Целью данной экспериментальной площадки является реализация научно-исследовательской и проектной деятельности, направленной на формирование профессиональной готовности студентов педагогических специальностей к осуществлению экологического образования обучающихся младшего школьного возраста.

Результаты и их обсуждение

Цель научно-образовательной площадки заключалась во внедрении исследовательской и проектной деятельности для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов в области экологического образования начальной школы. Это достигалось через организацию структурированных внеурочных мероприятий, интеграцию инновационных педагогических технологий и разработку экологических проектов с региональным компонентом.

Ключевые направления площадки:

1. Взаимодействие и обмен опытом в эколого-педагогической деятельности.
2. Методическое сопровождение педагогов с учётом национально-региональных особенностей.
3. Исследование эффективности инновационных технологий в формировании экологического сознания.
4. Разработка и апробация проектов по формированию экологической культуры у младших школьников.
5. Систематическая эколого-педагогическая деятельность студентов Балашовского института с детьми начальных классов.

В состав участников входили студенты 1–5 курсов психолого-педагогического факультета, учащиеся 1–4 классов, воспитатели и педагоги. Сотрудничество школьников, педагогов и родителей обусловило устойчивую систему экологического образования, стартующую с первого года обучения через освоение базовых экологических понятий и участие в природоохранных, проектно-исследовательских и театрализованных мероприятиях.

Совместная проектная деятельность объединяет теоретические знания и практические навыки, способствуя развитию критического мышления и компетенций по решению региональных экологических проблем. Итогом стала формирование экологической культуры у бу-

душих педагогов и готовность к практической эколого-педагогической деятельности.

Команда площадки разработала и апробировала следующие проекты:

- «Мы добрые волшебники природы»;
- «Хопер. Наша боль и надежда»;
- «Красная книга города Балашов»;
- «Чистый берег реки Хопер»;
- «Птичья столовая в городском парке»;
- «Первоцветы – ключи весны».

Проект «Первоцветы – ключи весны» реализуется ежегодно для повышения экологической осведомлённости и охраны раннецветущих растений Балашова. На подготовительном этапе исследуется видовой состав (пролеска сибирская, адонис весенний, хохлатка плотная, ветреница лесная, рябчик русский, пион тонколистный – значительная часть этих видов внесена в Красную книгу Саратовской области). Затем организуются образовательное мероприятие «Ключи весны», совместная презентация «Первоцветы в опасности», практический эко-десант «Сохраним первоцветы!» и завершается мероприятием «Уноси цветы в свое сердце!».

Проект «Хопер. Наша боль и надежда» направлен на формирование практических экологических компетенций через анализ состояния водоёма Балашова и разработку мер по его восстановлению. Практическая деятельность включает участие школьников, педагогов, студентов и родителей в уборке прибрежной зоны (акция «Чистый берег реки Хопер»), организацию выставки «Хопер – чистая река!» и подготовку мультимедийной презентации «Хопер в опасности!».

Реализованные педагогические проекты направлены на формирование у обучающихся современной экологически ориентированной картины мира; развитие экологического сознания и уважения к природному и социальному окружению, а также формирование компетенций по решению региональных экологических проблем посредством интеграции в экологический дискурс, участия в тематических экскурсиях, интерактивных мероприятиях и природоохранных акциях. В рамках функционирования экспериментальной площадки осуществляется реализация масштабных сетевых проектов экологической направленности. Эколого-социальный проект «Зеленая Аллея Памяти», разработанный под руководством доктора биологических наук, заведующего кафедрой начального естественно-математического образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» Морозовой Е.Е., ориентирован на моделирование социальной памяти о военных событиях через эстети-

ческую и символическую ценность растений. Участникам было поручено создать аллею памяти в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. В совместной деятельности фиксировались результаты в экологических дневниках наблюдений, оценивалась семейная история, изучались биологические особенности региональной флоры и агротехнические приёмы, проводился обоснованный выбор локации для апробации инновационного подхода к экологически целесообразному размещению растительных объектов на пришкольной территории. Итогом стала реализация Аллеи Памяти у мемориального комплекса, посвященного летчику Владимиру Годыне, что подчёркивает необходимость актуализации сохранения исторической памяти о войне в экологообразовательном пространстве региона.

Экспериментальная площадка разработала экологические нарративы в формате сказок и театрализованных представлений. Коллектив создал адаптированные экологические сказки: «Современная репка», «Туристы на реке Хопер», «Путешествие Колобка по Балашову», «Серая шапочка и красный волк», «Лесное собрание», «Березкины слезы», «Теремок в Хоперском лесу», «Аптека Айболита» и другие. Студентами, совместно с обучающимися, были реализованы театрализованные представления с высоким педагогическим потенциалом, способствующие развитию когнитивных процессов, формированию привлекательного образа экологического образования, творческому подходу к решению региональных проблем, а также развитию логического мышления, экологического мировоззрения и ответственного поведения в природной среде.

Выводы и заключения

Современный этап развития цивилизации требует комплексного исследования человека как субъекта системных отношений, включая экологическую сферу. Формирование новой парадигмы взаимоотношений с природной средой представляет собой фундаментальную нравственную задачу, предполагающую развитие экологической культуры и мировоззрения, основанного на принципе неразрывной коэволюции человека и биосферы. Экологическое образование и воспитание остаются ключевыми инструментами в решении данной задачи.

В указанном контексте особую значимость приобретает профессиональная подготовка педагогических кадров, формирование понимания экологической и гуманистической сущности педагогической профессии, осознанное отношение к профессиональному становлению студентов педагогического вуза.

Представленная научно-педагогическая деятельность была реализо-

вана в рамках экспериментальной площадки на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени П.А. Столыпина» г. Балашова Саратовской области.

Результаты исследовательской работы отражены в научных докладах, публикациях, мастер-классах студентов и педагогов образовательной организации на научно-практических мероприятиях регионального и всероссийского уровня, имплементированы в экологических акциях и проектах в рамках эколого-педагогической деятельности вуза.

Перспективы дальнейшей реализации представленной проектной деятельности связаны с систематической оптимизацией функционирования экспериментальной площадки, соответствующей запросам современной образовательной парадигмы и принципам устойчивого развития.

Библиографический список

1. Бессчетнова О.В., Неводничик А.Ю. Формирование экологической культуры у обучающихся в процессе проектной деятельности / Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности детей и пути их решения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под общей редакцией Н.В. Тимушкиной, Д.В. Воробьева. Саратов. – Издательство «Саратовский источник». 2017. С. 62-64.
2. Бокарева Г.А. Исследовательская готовность как цель процесса развития учащихся / Г.А. Бокарева, Е. С.Кокоть // *Almamater*. 2010. № 6. С. 52-54.
3. Виноградова Л.П. Приобщение младших школьников к учебно-исследовательской деятельности в процессе развивающего обучения / Л.П. Виноградова. – Комсомольск-на-Амуре, 2004. 98 с.
4. Гафитулин М.С. Проект «Исследователь». Методика организации исследовательской деятельности учащихся // *Педагогическая техника*. 2005. № 3. С. 21-26.
5. Мазалова М.А. Формирование бережного отношения младших школьников к природе // Биоразнообразии и антропогенная трансформация природных экосистем: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти А.И. Золотухина. Под редакцией А.Н. Володченко. Саратов, 2016. С. 190-195.
6. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество / А.М. Матюшкин. – М.: Изд-во МПСИ, 2003. 290 с.
7. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения: 15.04.2025).
8. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 2018. 560 с.
9. Плешаков А.А. Экологические проблемы и начальная школа / А.А. Плешаков // *Начальная школа*. 2011. № 5. С. 2-8.
10. Попова Е.В. Проектная деятельность в экологическом образовании и воспитании // *Начальная школа*. 2014. № 11. С. 51-52.
11. Райков Б.Е. Общая методика естествознания. Учебник для педагогических институтов. М.- Л., Учпедгиз, 1947 г., 300 с., ил.
12. Смотрова Л.Н. К процессу обучения педагогическим дисциплинам / Личность в ситуации социальных изменений. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Саратов. – Издательство ИЦ «Наука». 2019. С. 155-159.

13. Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. – М.: Вако, 2022. 160 с.
14. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Эксмо. 224 с.
15. Шацкий, С.Т. Педагогические сочинения [Текст]: В 4 т. / Под ред. И.А. Каирова [и др.]; [Вступ. статья Л. Н. Скаткина, с. 7-46]; Акад. пед. наук РСФСР. — Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1962-1964. 4 т.: 21 см.
16. Шацков П.А., Шацкова Т.В. Познавательная активность как важный компонент нравственно-патриотического воспитания детей / Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сборник научных трудов. Саратов. – Издательство «Саратовский источник». 2024. С. 255-257.

References

1. Besschetnova O.V., Nevodnichik A.Yu. Formation of environmental culture in students in the process of project activities / Actual problems of life safety of children and ways of their solution. Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. Under the general editorship of N.V. Timushkina, D.V. Vorobyov. Saratov. – Publishing house “Saratovskiy Istochnik”. 2017. P. 62-64.
2. Bokareva G.A. Research readiness as a goal of the process of students’ development / G.A. Bokareva, E.S.Kokot // Almamater. 2010. № 6. P. 52-54.
3. Vinogradova L.P. Involvement of younger students in educational and research activities in the process of developmental learning / L.P. Vinogradova. – Komsomolsk-on-Amur, 2004. 98 p.
4. Gafitulin M.S. Project “Researcher”. Methodology for organizing students’ research activities // Pedagogical technology. 2005. № 3. P. 21-26.
5. Mazalova M.A. Formation of a caring attitude of younger students to nature // Biodiversity and anthropogenic transformation of natural ecosystems: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the memory of A.I. Zolotukhin. Edited by A.N. Volodchenko. Saratov, 2016. P. Thinking, learning, creativity / A.M. Matyushkin. – М.: Publishing house of MPSI, 2003. 290 p.
7. On Education in the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation of December 29, 2012 No. 273-FZ. // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (15.04.2025).
8. Pidkasisty P.I. Independent cognitive activity of schoolchildren in learning / P.I. Pidkasisty. – М.: Pedagogy, 2018. 560 p.
9. Pleshakov A.A. Environmental problems and primary school / A.A. Pleshakov // Primary school. 2011. № 5. P. 2-8.
10. Popova E.V. Project activities in environmental education and upbringing // Primary school. 2014. № 11. P. 51-52.
11. Raikov B.E. General methodology of natural science. Textbook for pedagogical institutes. М.-Л., Uchpedgiz, 1947, 300 p., ill.
12. Smotrova L.N. On the process of teaching pedagogical disciplines / Personality in a situation of social change. Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference. Saratov. – Publishing house of the IC “Science”. 2019. P. 155-159.
13. Federal state educational standards of primary and basic general education. – М.: Vako, 2022. 160 p.
14. Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ “On Education in the Russian Federation”. – М.: Eksmo. 224 p.
15. Shatsky S.T. Pedagogical Works [Text]: In 4 volumes / Ed. by I.A. Kairov [et al.]; [Introductory article by L.N. Skatkin, p. 7-46]; Acad. ped. sciences of the RSFSR. - Moscow: Publishing house of the Acad. ped. sciences of the RSFSR, 1962-1964. 4 volumes: 21.
16. Shatskov P.A., Shatskova T.V. Cognitive activity as an important component of moral and patriotic education of children / Moral and patriotic education of children of preschool and primary school age. Collection of scientific papers. Saratov. - Publishing house “Saratovskiy Istochnik”. 2024. P. 255-257.

